

**KORXONALAR BOSHQARUVIDA KONTSEPTSIYASI DOIRASIDA
INTEGRATSIYALASHGAN MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI
SAMARADORLIGINI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.**

**Buxoro muhadislik-texnologiya instituti
“Iqtisodiyot” kafedrası katta o’qituvchisi**

Muxsinov Bekzod Toxirovich

**Biznes va tadbirkorlik oliy maktabidagi
"70411202-Loyixa boshqaruvi" mutaxsisligi**

RM-22-B01 gurux magistranti Mattiyev Nasimjon Baxtiyorovich

Annotatsiya: Maqolada integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalarining samaradorligini aniqlash yondashuvlari o`rganiladi, korxonaning barqaror rivojlanishini ta`minlaydigan va foydalaniladigan boshqaruv turlari va darajalari bo`yicha marketing kommunikatsiyalarini tasniflash sintezidan foydalangan holda rentgenologik tahlil metodologiyasini o`zgartirish taklif etiladi.

Kalit so`zlar: integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari, samaradorlik, yondashuvlar, rentgen tahlili, sinergiya effekti.

Kirish. Umuman bozorda, aloqa muhitida raqobat kuchaygan bugungi sharoitda, noaniqlik va xavfning so`zsiz ta`siri, asoslangan qarorlar qabul qilish jarayonidagi ko`plab to`siqlar bilan korxonalar aniq, ilmiy asoslangan va tasdiqlangan uslubiy tavsiyalarga muhtoj. , kamida, , ularning faoliyatining sanoat o`rtacha samaradorligi. Ko`rinib turibdiki, reklama majmuasi ko`proq o`ylangan, asoslantirilgan va uning elementlari bir-biriga mos keladigan tarzda shakllantirilgan, barkamol barqaror rivojlanishni ta`minlaydigan ishlab chiqaruvchilar o`z mahsulotlarini muvaffaqiyatli sotmoqdalar. Korxonaning aloqa kompleksining samaradorligini baholash, birinchi navbatda, rag`batlantirish

xarajatlarini aniqlashga yondashuvni tanlashni, shuningdek, bir nechta ko`rsatkichlar tizimini o`z ichiga olgan baholash metodologiyasini tanlashni o`z ichiga oladi. Baho kartasi - bu tendentsiya, tendentsiya yoki xarakteristikani miqdoriy jihatdan o`lchaydigan baholash tizimi. Bu sizga reklama kampaniyalarini rejalashtirish, ularning maqsadli auditoriyaga ta`sirini baholash (TA), sozlash zarurligini aniqlash va ishlashni optimallashtirish imkonini beradi. Ko`rsatkichlar tizimining afzalligi - ayrim ko`rsatkichlardan boshqalarni tekshirish uchun foydalanish imkoniyati, bu hisob-kitoblar va prognozlarning aniqligini oshiradi. Marketing kommunikatsiyalarini (MK) baholash tizimining ko`rsatkichlari o`rtasidagi munosabatlarning mavjudligi sizga ATL-, BTL- va TTL aloqalarini o`z ichiga olgan MK vositalarining turlari bo`yicha tasnifi yordamida ko`rsatkichlarni farqlash imkonini beradi (inglizchadan "yuqorida" - chiziq ustida, "chiziq ostida" - chiziq ostida, "chiziq orqali" - chiziq orqali).

1. BCI 1.1 samaradorligini aniqlashga yondashuvlar. IMK samaradorligini aniqlashning mavjud yondashuvlarini tahlil qilish MK qanchalik samarali bo`lishini va ular belgilangan maqsadlarga erishishga hissa qo`shadimi yoki yo`qligini aniqlash uchun korxonada mexanik ravishda takrorlanadigan hisob-kitoblar tizimidan foydalanishi mumkin, masalan, mablag`lar uchun ajratmalar miqdori. MK. Bu pul shaklida yoki kompaniya marketing faoliyatiga yuborishni rejalashtirgan har bir ishlab chiqarish birligidan rejalashtirilgan daromadning foizi va boshqalar bo`lishi mumkin. Ko`pgina korxonalar iste`molchi bilan bog`liq har qanday xarajatlarni:

1) xarajatlarga bog`laydilar (MK 1 yilga rejalashtirilgan va o`tgan yilgidan farq qilmaydi, ularni amalga oshirish uchun ajratmalar qisqa muddatli xarajatlar sifatida ko`rib chiqiladi): - savdo tashkiloti (sifatida) shaxsiy savdoda); - tovarlarni yaratish uchun (shu jumladan tadqiqot xarajatlari); - iste`molchi bilan aloqa o`rnatish (barcha MK);

2) investitsiyalarga (integratsiyalashgan yondashuvdan foydalanadigan kompaniyalar IMK uchun ajratmalarni bir necha yil ichida to`lanishi kerak bo`lgan

investitsiyalar sifatida ko`rib chiqadilar). Korxonaning samaradorligini aniqlash uchun P.U. Farris, T. Neil, F.I. Pfayfer, D.J. Reibshtein marketing ko`rsatkichlari orqali rentgen tahlilidan foydalanishni taklif qiladi. Marketing ko`rsatkichlari orqali rentgenologik tahlil - moliyaviy faoliyatning imkoniyatlari, maqsadlari va samaradorligining asosiy ko`rsatkichlari sifatida ko`rsatkichlardan foydalanish. Bizning fikrimizcha, ushbu uslub MK samaradorligini baholash uchun ham qo`llanilishi mumkin, ammo o`zgartirishni talab qiladi.

1.2. MK rentgen tahlili usuli yordamida tur bo`yicha BCI samaradorligini aniqlashga yondashuv Ushbu ko`rsatkichlar MK ko`rsatkichlari tizimi bo`lib xizmat qilishi mumkin, ular vaqt o`tishi bilan ko`rib chiqilsa, tizimli yondashuvsiz e`tibordan chetda qoladigan tendentsiyalarni aniqlashga yordam beradi. Bunday yondashuv an`anaviy moliyaviy ko`rsatkichlardan foydalanishdan ko`ra kompaniya faoliyatini chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

MK turlarining boshqaruv darajalariga mos kelishi quyidagi munosabatlarni aks ettiradi: - operatsion daraja - TTL-aloqa; - taktik daraja - BTL-aloqa; - strategik daraja - ATL-kommunikatsiyalar. Bu munosabat reklama vositalaridan foydalanish o`rtasidagi aniq farq emas, balki ulardan foydalanishning eng samarali usullarini ko`rsatadi. Boshqaruvning har bir darajasida har xil turdagi MK dan foydalanish maqsadga muvofiq bo`lganligi sababli, har bir daraja uchun alohida ko`rsatkichlar tizimi talab qilinadi. MK turlariga qarab ish faoliyatini baholash ko`rsatkichlarining tasnifi quyidagi ko`rsatkichlar guruhlarini o`z ichiga oladi:

1) ATL kommunikatsiyalari maqsadli auditoriyaga uzoq muddatli ta`sir ko`rsatadigan ommaviy an`anaviy reklama vositalaridir. Ularni baholash uchun quyidagi ko`rsatkichlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir: reklama aloqalari soni, yalpi reyting koeffitsienti, ming kontaktga to`g`ri keladigan reklama narxi, aniq qamrov, reklama ta`sir qilishning o`rtacha chastotasi, chastotaga javob berish funksiyalari, samarali qamrov, reklama ta`sir qilishning samarali chastotasi, reklama ta`sirining ulushi, sekin urish nisbati, bir marta bosish narxi, buyurtma narxi, bitta mijozni jalb qilish narxi, tashriflar (ko`rishlar soni), tashrif

buyuruvchilar (ma`lum vaqt davomida tashrif buyuruvchilar soni), chiqish tezligi;

2) BTL aloqalari iste`molchi va sotuvchi o`rtasidagi muloqotga asoslangan shaxsiylashtirilgan noan`anaviy vositalar to`plami bo`lib, o`rta muddatli istiqbolda eng samarali hisoblanadi. Ushbu MK guruhining ish faoliyatini baholash uchun quyidagi ko`rsatkichlar qo`llaniladi: asosiy sotuvlar, qo`shimcha sotuvlar (sotishni rag`batlantirish orqali oshirish), to`lov stavkalari, premium kupon va chegirma xarajatlari, premium kuponlar bo`yicha sotish ulushi, chegirmalar bo`yicha sotish ulushi, chegirmalarda sotish vaqti, imtiyozli bitimlarning o`rtacha darajasi, xarajatlarning o`zgarishi, narxlar kaskadi;

3) TTL kommunikatsiyalari - an`anaviy va noan`anaviy reklama vositalarini sintez qilish orqali darhol ta`sir ko`rsatish uchun foydalaniladigan nisbatan yangi aloqa turi. TTL tadbirlarining natijalari korxonaning qisqa muddatda rentabelligida, shuningdek, maqsadli auditoriyani qamrab olish ko`rsatkichlarida aks etadi. SHunday qilib, TTL kommunikatsiyalarining samaradorligini baholash uchun quyidagi ko`rsatkichlar qo`llaniladi: mahsulot birligi uchun foyda, rentabellik koeffitsienti, kanallar bo`yicha sotish rentabelligi, doimiy va o`zgaruvchan marketing xarajatlari, o`ziga xos yalpi foyda, marjinal foyda, bashorat qilingan va haqiqiy maqsadli auditoriyani qamrab olish . Boshqaruvning har bir darajasida MKning rentgenologik tahlili - bu o`z vaqtida va tavsiya etilgan boshqaruv darajasida foydalanilganda ko`rib chiqiladigan, maksimal samara beradigan va korxonaning muvozanatli rivojlanishini ta`minlaydigan bir turdagi MKga tegishli ko`rsatkichlar to`plami..

Marketing kommunikatsiyalaridan sinergiya effektini olishning klassik modeli.

Sinergiya - bu ikki yoki undan ortiq omillarning birgalikdagi ta`siri bo`lib, ularning birgalikdagi ta`siri har bir alohida komponentning ta`siridan va ularning yig`indisidan sezilarli darajada oshishi bilan tavsiflanadi. Sinergetik ta`sir - (yunoncha synergos - birgalikda harakat qilish) - integratsiya natijasida faoliyat samaradorligini oshirish, deb ataladigan tufayli alohida qismlarning yagona

tizimga birlashishi. tizimli ta`sir (paydo bo`lishi). Korxonaning aloqa siyosatini umumiy ma`noda shakllantirishda, sinergiya effekti - rasmda ko`rsatilganidek, MK vositalarining butun majmuasidan foydalanishning qo`shimcha ta`siri. bitta.

Marketing kommunikatsiyasi kontseptsiyasidan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biridir, chunki umumiy g`oya bilan birlashtirilgan va umumiy maqsadlarga erishishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan aloqa faoliyati amalda o`z samaradorligini isbotladi. Sinergiya effektini olishning bunday sxemasi an`anaviy MKintegratsiyasini aks ettiradi. MK ni turlar bo`yicha farqlash reklama vositalarini integratsiyalashuvidan qo`shimcha effekt olish mexanizmini qayta ko`rib chiqishni talab qiladi.

Rag`batlantirish kompleksi va boshqaruv darajalarini birlashtirishda qo`shimcha effekt olish. Marketing faoliyatini tashkil etish shakli, bunda korxonada va boshqaruv darajalarining MKintegratsiyasi muayyan aloqa faoliyatini joriy etishdan qo`shimcha samara olish imkonini beradi. Ushbu integratsiya rag`batlantirish kompleksi va boshqaruvning turli darajalarining o`zaro ta`sirida namoyon bo`ladi, bunda har bir daraja uchun MKvositalarining alohida to`plami ishlab chiqiladi. Boshqaruv va rag`batlantirish sohasini sintez qilish sxemasi bunday integratsiya natijasida sinergiya ta`sirining kuchayishi va salbiy ta`sir olish imkoniyatini ko`rsatadi. MKning turlari bo`yicha tasnifidan foydalangan holda, har bir boshqaruv darajasi uchun kompaniya mahsulotlarini rag`batlantirish kompleksini shakllantirish bo`yicha taklif etilayotgan model rag`batlantirish vositalarining maksimal miqdorini tizimli ravishda ishlatishga imkon beradi. SHunday qilib, korxonada har bir boshqaruv darajasida maqsadlarga erishish uchun shakllangan va aloqa faoliyatini yaxshilash va natijalarni o`z vaqtida optimallashtirish uchun o`z vaqtida tuzatishlar kiritishga imkon beruvchi yaxshi tashkil etilgan MKni oladi.

Xulosa YUqoridagilar umumlashtirib, quyidagilarni ta`kidlash kerak: - sanoat bozorining rivojlanishi uchun shart-sharoitlar, shuningdek, korxonaning o`zgaruvchan aloqa muhiti MK integratsiyasiga yondashuvlarni qayta ko`rib

chiqishni talab qiladi; - MK ning turlar bo`yicha integratsiyasi reklama majmuasiga maksimal vositalar sonini kiritish va ulardan tuzilgan tarzda foydalanish, shuningdek, an`anaviy va noan`anaviy aloqa vositalarining xususiyatlarini sintez qilish imkonini beradi, natijada MKning yangi turlari paydo bo`ladi. ATL va BTL aloqalariga yaqin (TTL aloqalari); - MKni turlar bo`yicha differensiallashtirish boshqaruvning muayyan darajasida MKning ma`lum turlaridan foydalanishni nazarda tutadi, bu esa ushbu sohalarning izchilligini, belgilangan maqsadlarga erishishga yo`naltirilganligini va natijada korxonaning barqaror rivojlanishini ta`minlaydi; - korxonaning aloqa faoliyati samaradorligini baholash uchun rentgen tahlilidan foydalanish moliyaviy ko`rsatkichlarni tahlil qilishda paydo bo`lmasligi mumkin bo`lgan tendentsiyalarni aniqlash imkonini beradi; - korxonada MK ning turlari bo`yicha rentgenologik tahlili har bir boshqaruv darajasida rag`batlantirish kompleksining samaradorligini aniqlash va korxonaning aloqa siyosatiga o`z vaqtida o`zgartirishlar kiritish imkonini beradi; - boshqaruv turlari va darajalari bo`yicha MK tasnifining sintezi MK turlarini amalda qo`llashda cheklamaydi, balki rag`batlantirish kompleksi samaradorligini oshirish bo`yicha taklifdir; - MK ning turlari bo`yicha integratsiya shaklining samaradorligi sinergik ta`sirning kuchayishi bilan tasdiqlanadi. Ushbu tadqiqot natijalaridan keyingi ilmiy ishlanmalarda, shuningdek, korxonalarining marketing faoliyatida foydalanish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Haydarov, N. H., Azimov, B. F., & Halimov, F. E. (2020). Increasing The Efficiency Of Using Sports Facilities Of Educational Institutions Of Sports. In European Proceedings of Social and Behavioural Sciences EpSBS (pp. 459-465).
2. Б.Ф. АЗИМОВ, А.Ч. БОБОЕВ, & Ж.Ж. АБДУЛЛАЕВ (2022). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ДРАЙВЕРОВ РЕГИОНА ПУТЕМ АНАЛИЗА

ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ. Ученый XXI века, (7 (88)), 20-24.

3. Остонакулова Г., Жалилов Ж., Мухсинов Б. Корхоналарнинг маркетинг фаолияти самарадорлигини баҳолаш усуллари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 740-745.

4. Mukhsinov B. et al. Doing business, innovative development and the digital economy (USA) //International Journal of Advanced Science and Technology. – 2020. – Т. 29. – №. 5. – С. 1922-1926.

5. Мухсинов Б. Т. ИСЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА КОМПАНИИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ //Интернаука. – 2019. – №. 22-2. – С. 87-88.

6. Айкина, А. С., Корзун, М. М., Краснов, М. Г., Краснова, М. В., Мухсинов, Б. Т., Петрова, Е. Б., ... & Юлдашева, С. Н. (2019). Вопросы современной науки.

7. БОБОЕВ А. Ч. БУХОРОДА ТУРИЗМНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2022. – Т. 1. – №. 9.

8. Рузиева Д. И., Мухсинов Б. Т. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ //СЕКЦІЯ 1. Економіка і управління національним господарством..... 9. – 2013. – С. 193.

